

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ТОКОПРИЕМНИКОВ

Хамидов О.Р¹, **Кодиров Н.С**², **Рахманов О.А**³,
Кудратов Ш.И⁴, **Эркинов Б.Х**⁵

¹ д.т.н., Заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета
^{2,5} ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета
³ докторант Андижанского машиностроительного института
⁴ докторант PhD кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

Abstract

Электровоз получает электрическую энергию через токоприемник, который установлен на крыше на изоляторах и при движении электровоза скользит по контактному проводу, обеспечивая надежный съём тока при различных условиях движения. Контактный провод подвешен в отдельных точках и из-за провисания имеет разную высоту. Токоприемник должен успевать следовать за изменением контактного провода без больших изменений нажатия на контактный провод и тем более не отходить от него.

В случае отрыва токоприемника от контактного провода между ними возникает электрическая дуга, которая портит контактные поверхности и ухудшает съём тока при последующей работе. Требования постоянства нажатия токоприемника на контактный провод при различной его высоте и при разных скоростях движения выполняются при достаточно сложном конструктивном исполнении.

Введение

Важной целью сферы железнодорожного транспорта является совершенствование существующей системы ремонта и технического содержания тягового подвижного состава Узбекских железных дорог, с целью снижения эксплуатационных расходов; обеспечение необходимого уровня надежности технических средств, особенно наиболее ответственных узлов, отказы которых могут привести к нарушению требований безопасности движения. Научно-техническое развитие в создании диагностических систем достигло уровня, позволяющего перейти к комплексам технического диагностирования, которые способны обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания подвижного состава с учетом фактического технического состояния. Учитывая особые требования, предъявляемые к тем узлам и оборудованию тягового подвижного состава, которые оказывают существенное влияние на безопасность движения и, следовательно,

являются особо ответственными, решение проблемы нацелено в первую очередь на эти. [1-3] Рабочее место предназначено для разборки, осмотра, ремонта, сборки и испытания пневматического привода токоприёмников типов ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1. Рабочее место состоит из станда для разборки и сборки пневмопривода токоприёмников ТЛ- 13У, ТЛ-14М, Л1-У1 и станда для испытания пневмопривода токоприёмников. Стенд для разборки и сборки пневмопривода представлен на рисунке 1.

Рисунок. 1 – Стенд для разборки и сборки пневмопривода
Технические характеристики рабочего места приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики рабочего места для ремонта пневмопривода.

Параметр	Значение
Питающая сеть	220 В /50 Гц
Установленная мощность (Вт, не более)	200
Параметр	Значение
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа (кгс/см ² , не менее)	0,4 (4)
Габаритные размеры, мм	
длина	1485
ширина	690

высота	2070
масса (кг, не более)	250
Площадь, занимаемая участком (м ² , не более)	9,5

Стенд для испытания пневмопривода токоприёмников.

Стенд предназначен для разборки, осмотра, ремонта, сборки и испытания цилиндров пневматического привода токоприемников типа ТАС-10-01, ТАС-16А, П-3, П-3А, П-7А, а также для осмотра, ремонта, и испытания цилиндров пневматического привода токоприемников типа Т-5М1, ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1. [5-7]

Стенд для испытания пневмопривода токоприёмников представлен на рисунке 2.

Рисунок. 2 – Стенд для испытания пневмопривода токоприёмников
Технические характеристики стенда для испытания пневмопривода токоприёмников приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики стенда для испытания пневмопривода токоприёмников.

Параметр	Значение
Питающая сеть	220 В /50 Гц
Установленная мощность (Вт, не более)	100
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа (кгс/см ² , не менее)	0,35 (3,5)
Коэффициент увеличения давления	2
Габаритные размеры, мм	

длина	1315
ширина	645
высота	2070
Масса, кг	200

Подставка для установки токоприёмников

Подставка для установки токоприёмников предназначена для установки токоприёмников при их ремонте. Подставка может быть использована для трех вариантов межцентрового расстояния крепежных отверстий кронштейнов токоприёмников, путем перестановки стоек во втулках рамы. [7-9] Подставка для установки токоприёмников представлена на рисунке 3.

Рисунок. 3 – Подставка для установки токоприёмников

Технические характеристики подставки для установки токоприёмников приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические характеристики подставки для установки токоприёмников.

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	
длина	2052
ширина	1530
высота	520
Масса, кг	50

Шаблон для правки полоза токоприемника

Шаблон для правки полоза токоприемника Л1-У1, а также для Т-5М1 в условиях локомотивного депо.

Шаблон для правки полоза токоприемника представлен на рисунке 4

Рисунок. 4 – Шаблон для правки полоза токоприемника
Технические характеристики шаблона для правки полоза токоприемника приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Технические характеристики шаблона для правки полоза токоприемника.

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	
длина	2260
ширина	800
высота	1050
Масса, кг	118

Стеллаж для полозов токоприемников

Стеллаж предназначен для хранения полозов токоприемников.

Рисунок. 5 – Стеллаж для полозов токоприемников

Технические характеристики стеллажа для полозов токоприемников приведены в таблице 5.

Таблица 5- Технические характеристики стеллажа для полозов токоприемников.

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	
длина	1100
ширина	800
высота	1300
Масса, кг	70,7

Стеллаж для токоприемников

Стеллаж предназначен для наполнения и хранения токоприемников. Стеллаж для токоприемников представлен на рисунке 6

Рисунок. 6- Стеллаж для токоприемников

Технические характеристики стеллажа для токоприемников приведены в таблице 6.

Таблица 5.6 – Технические характеристики стеллажа для токоприемников.

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	
длина	1430

ширина	1080
высота	1900
Масса, кг	158

Аргонно-дуговая сварка

Аргонно-дуговая сварка является неким гибридом, который включает в себя электросварку (дуговую) и газовую сварку. Электрическая дуга в данном случае играет роль источника нагрева, который расплавляет и сваривает металл.

Во время сваривания цветных металлов и легированных сталей происходит их взаимодействие с воздухом и начинает идти реакция окисления, которая приводит к негативным последствиям. В результате сваренные швы могут получиться непрочными или наполненными пустотами. А при взаимодействии алюминия с кислородом во время сварочных работ, он вообще начинает гореть.

Аргон более чем на 1/3 плотнее воздуха, он помогает убрать кислород из сварочной зоны (вытесняет его) и изолировать ее от попадания других воздушных смесей. Подача газа должна осуществляться непосредственно перед зажиганием дуги за 20–30 секунд и прекращаться через 5–10 секунд после завершения сварочной работы. Для работы с аргоном используют как плавящиеся электроды (проволока алюминия), так и неплавящиеся. [9-12]

Внешний вид аргонно-дуговой сварки представлен на рисунке 7.

Рисунок. 7 – Аргонно-дуговая сварка

Выводы: В зависимости от значения снимаемого тока токоприемники

выполняют легкого и тяжелого типа. Токоприемники легкого типа (на ток до 500 А) устанавливают на электровозах переменного тока и электропоездах, тяжелого типа (на длительные токи до 2200 А) — на электровозах постоянного тока. На каждом электровозе устанавливают по два токоприемника: один — рабочий, другой — запасной. Обычно работает второй по ходу движения токоприемник, так как в случае его поломки передний токоприемник остается неповрежденным. При изломе же первого по ходу токоприемника его обломки могут повредить второй.

Использованная литература:

1. Грищенко А.В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / В.В. Грачёв, Ю.В. Бабков, Ю.И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012г. - №7. - С. 36-40.
2. Грищенко А.В., Хамидов О.Р. Оценка технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей с использованием нейронных сетей / «Транспорт Российской Федерации», № 6 (79) 2018
3. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровазов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.
4. Неразрушающий контроль технического состояния горных машин и оборудования: учеб. пособие / Н.А. Баркова, Ю.С. Дорошев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 157с.
5. Диагностика асинхронного электропривода по данным измерений рабочего режима/ Сивокобыленко В.Ф. Полковниченко Д.В., Кукуй К.А. – Донецкий национальный технический университет:.
6. Оптимизация методов диагностики подшипников качения по высокочастотной вибрации: "Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования". Выпуск 15. / Н.А. Баркова. - Ассоциация ВАСТ, 2002.
7. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.

8. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.
9. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта/ О.Т.Касымов/ Международная научная конференция «Высокие технологии и инновации в науке» - СПб.:2017. – С. 67-76.
10. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.
11. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.
12. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.
13. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.
14. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Science and Research – 2014. – iss. 7. – p. 680 – 684.
15. Сайт <https://neuronus.com/theory/nn/238-obucheniya-nejronnoi-seti>

